

1 bibliothécaire 1 référence

Mode d'emploi et perspectives #1Lib1Ref (VI, 2024)
– Pierre-Yves Beaudouin, chargé de mission RéSoNA

URFIST
bordeaux

université
de BORDEAUX

Présentation

Chaque année, du 15 janvier au 5 février et du 15 mai au 5 juin, la campagne internationale #1Lib1Ref propose aux bibliothécaires d'ajouter une référence de plus à Wikipédia afin de contribuer à élaborer une encyclopédie fiable et vérifiable, luttant ainsi contre la désinformation.

Mode d'emploi contributeurs

Mode d'emploi

- 2 façons de procéder :
 - [Partir des articles](#) mal sourcés et trouver une référence
 - ▶ outil Citation Hunt
 - [Partir d'un ouvrage](#) et le mentionner comme référence dans des articles
- Ajouter une référence
- Ajouter [#1Lib1Ref](#) dans le résumé de modification

Méthode n°2

Idées de sujets et sources à utiliser :

ouvrages encyclopédiques, décorations, prix, cimetières, rues, revues de transfert, collections *Repères* et *Que sais-je*.

Exemple : [Historical Dictionary of Niger](#) (5^e édition, 2020)

- Utilisations sur Wikipédia ([lien](#)) : 55 en janvier 2024
- Utilisations sur Wikidata ([lien](#)) : 381 en janvier 2024
- Précédentes éditions sur Internet Archive ([lien](#))
- Collection Historical Dictionaries of Africa ([lien](#))

Bibliothèque Wikipédia

Sous réserve de respecter les conditions listées ci-dessous, les contributeurs à Wikimedia ont accès à des bases de données payantes (Cairn, Persée, etc.) via wikipedialibrary.wmflabs.org.

The screenshot shows a blue interface for 'La Bibliothèque Wikipédia'. On the left, there is a large white text block. On the right, there is a list of criteria for automatic access, each preceded by a checkmark. At the bottom, there is a white button with the text 'Connexion via Wikipédia'.

La Bibliothèque Wikipédia

Plus de 90 des meilleures bases de données sur abonnement au monde, avec des contenus dans 33 langues, disponibles gratuitement pour tous les Wikipédiens

Connexion via Wikipédia

Répondre à ces critères pour un accès automatique ⓘ

- ✓ Plus de 500 modifications
- ✓ Contribue depuis plus de 6 mois
- ✓ Plus de 10 modifications ces 30 derniers jours
- ✓ Aucun blocage en cours

Ressources

Vidéos

- Présentation de 1lib1ref (<https://w.wiki/8wFX>)
- Tutoriel pour ajouter une référence (<https://w.wiki/8wFg>)
- Tutoriel pour utiliser Citation Hunt (<https://w.wiki/8wFs>)

Tutoriels interactifs

- Consulter une référence ([lien](#))
- Ajouter une référence ([lien](#))

lib1ref.org

INSÉRER UNE RÉFÉRENCE DANS UN ARTICLE DE WIKIPÉDIA

#1Lib1Ref #1Bib1Ref

1. REPÉRER

Repérez une source qui permettra de vérifier ou d'ajouter des informations dans l'article de Wikipédia de votre choix.
→ *Aide:Identifiez des sources fiables*

2. MODIFIER

Une fois connecté à Wikipédia, cliquez sur l'onglet **Modifier** de l'article afin d'activer l'Éditeur visuel.
→ *Aide:Comment modifier une page*

3. PLACER

Placez le curseur à l'endroit où la référence doit être insérée. La référence doit suivre l'information à sourcer. En fin de phrase, elle est placée entre le dernier mot et le point.
→ *Aide:Insérer une référence (Éditeur visuel)*

4. SOURCER

Dans le menu de l'Éditeur visuel, cliquez sur l'option **Source** et choisissez un des trois modes proposés pour générer une référence, soit **Automatique**, **Manuel** ou **Réutiliser**.
Une fois la référence générée, cliquez sur le bouton **Insérer**.
→ *Aide:Insérer une référence (Éditeur visuel)*

5. PUBLIER

Publiez votre contribution en cliquant sur le bouton **Publier les modifications** dans le coin supérieur droit de la page. Avant de confirmer la publication, décrivez votre modification (par exemple : « ajout d'une référence ») **sans oublier d'ajouter le mot-clic #1Lib1Ref ou #1Bib1Ref.**

Contenu tiré de la page Aide:insérer une référence (Éditeur visuel) de Wikipédia et de la page The Wikipedia Library:1Lib1Ref/Help/ff de Meta-Wiki.

Mode d'emploi organisateurs

Mode d'emploi

- Ajoutez votre organisation à la [liste des établissements participants](#)
- Organisez un ou plusieurs ateliers permettant de découvrir les principes de fonctionnement de Wikipédia et l'interface de contribution
- 2 outils statistiques disponibles

Tableau de bord des programmes et événements

- Tableau de bord pour suivre les modifications effectuées (exemple)
- Créez un programme (ex. 1Lib1Ref 2023 Mon Université)
- Vous pouvez regrouper vos programmes dans une campagne (ex. 1Lib1Ref Mon Université)

Wikimedia hashtag search

L'outil de statistiques hashtags.wmcloud.org recense les articles dont les modifications comportent un ou des mot-clés désigné(s), dans notre cas : #1lib1ref. Pour le suivi du hashtag 1lib1ref sur la Wikipédia francophone :

1. **Hashtag** : entrer le mot-clé 1lib1ref (sans le #. Il recherchera également 1Lib1Ref ou 1Lib1ref).
2. **Projects** : fr.wikipedia.org pour moissonner la Wikipédia francophone. Pour des recherches sur la plateforme anglophone : en.wikipedia.org
3. **Start / End date** : Indiquer le créneau avec l'aide du calendrier
4. **User** : ajouter le nom d'un contributeur si vous souhaitez un suivi d'une personne spécifique
5. **Submit** : pour effectuer la requête et obtenir les résultats. Les résultats peuvent être visualisés sur un graphe et exportés dans un format csv.

The screenshot shows the 'Wikimedia hashtag search' interface. At the top, the title 'Wikimedia hashtag search' is displayed in a large, bold font. Below the title, a subtitle reads 'Search for hashtags in Wikimedia edit summaries'. The main search area contains several input fields: 'Hashtag' with the value '1lib1ref', 'Project' with the value 'fr.wikipedia.org', 'Start date' with the value '14 / 05 / 2020', and 'End date' with the value '16 / 05 / 2020'. There is a 'MORE FILTERS' button below the date fields. The 'Type' field is set to 'or' and has a help icon. The 'User' field contains the placeholder text 'Enter username'. A blue 'SUBMIT' button is located at the bottom of the form.

Exemple de rétroplanning

- J-60 (15 mars) – Courriel « Save the date » #1Lib1Ref revient
- J-30 (15 avril) – Courriel sur la documentation disponible pour s'auto-former
- J-14 (1^{er} mai) – Formation
- J-7 (8 mai) – Formation
- 17 mai – Atelier
- 26 mai – Atelier
- 3 juin – Atelier
- 10 juin – Bilan

Exemples d'institutions y participant

- Université Bordeaux Montaigne
- Université Gustave Eiffel
- Université Lyon 2
- ABES
- BNU Strasbourg

WIKIPÉDIA
#1Lib1Ref 2023

Les BU Lyon 2 ont participé à la campagne de contribution des bibliothécaires à Wikipédia.

1 bibliothécaire = 1 référence

2 ATELIERS
de formation à la contribution à Wikipédia

17 VOLONTAIRES
dont 4 collègues des bibliothèques associées

1 JOURNÉE DÉDIÉE
La campagne s'est déroulée du 15 mai au 5 juin 2023. Les contributions se sont concentrées sur la journée du 24 mai.

110 ARTICLES MODIFIÉS
108 RÉFÉRENCES AJOUTÉES

★★★★
Merci et bravo pour votre participation !

Alors, on recommence l'année prochaine ?

Université de Lyon
BU

Perspectives

Perspectives

- Projet délaissé par Wikimedia Foundation et Wikimédia France.
- Mais le projet continu d'intéresser des organisations qui en parlent et y participent.
- La participation au sein des établissements demeure très faible, reposant généralement sur une poignée de personnes.
- Semble difficile d'intéresser d'autres publics que les bibliothécaires.
- Un outil parmi d'autre pour débiter sur Wikipédia.
- Le projet a été pensé pour contribuer à Wikipédia, mais peut aussi se faire sur Wikidata.
- Partir des ouvrages est plus simple que de partir des articles mal sourcés.
- Ne pas hésiter à y participer à d'autres moments de l'année que les dates officielles.

Crédits

Bibliothèque scientifique de la Haute-Lusace à Görlitz, Allemagne. Ralf
Roletschek / Roletschek.at, CC-BY 3.0